

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI KURSINI O'QITISHDAGI MUQARAR O'ZGARISHLAR HAQIDA

o'qituvchi M.U.Yakubova, o'qituvchi Saidova Shoira Shagiyasovna
Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik
kvalifikatsiya

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.11179049

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy sharoitlarda muhandislarni grafik tayyorlash muammolari muhokama qilinadi. Tasviriy geometriya kursi arxaik bo'lib qolmoqda va grafik vazifalarni hal qilish uchun faqat eskirgan qo'lda texnikani o'z ichiga oladi. Chizma geometriya dasturidan pozitsion va metrik masalalarni yechish uchun eskirgan qo'lda ishlash usullarini olib tashlashning maqsadga muvofiqligi ta'kidlangan. Texnika oliy o'quv yurtlarida grafik fanlarni o'qitish metodikasi zamonaviy mutaxassislarning kompetensiyalariga qo'yiladigan talablarga muvofiqlashtirilishi kerak.

Kalit so'zlar: SAPR tizimlari, tasviriy geometriya, ma'ruza, seminar, grafik topshiriq.

Yuqori malakali muhandis kadrlarning geometrik va grafik tayyorgarligi hozirgi vaqtda ishlab chiqarishni loyihalashning hozirgi holatiga mos kelmaydi. 20-asrda kollejlarda ikkita grafik fandan iborat struktura paydo bo'ldi: «Chizma geometriya» va «Muhandislik grafikasi». So'nggi o'n yilliklarda kompyuter yordamida dizayn (SAPR) paydo bo'lishi bilan ushbu an'anaviy grafik fanlarga kompyuter grafikasi qo'shildi. Kollejlarda grafik fanlar bazaviy bo'lib, dastlabki ikki yilda o'rganilishi sababli kompyuter grafikasi SAPRning asosiy moduli bo'lgan SAPR tizimlari asosida o'qitiladi. Hozirgacha ko'pgina oliy o'quv yurtlarida kompyuter grafikasi asosiy grafik fanlardan ajratilgan holda alohida laboratoriya ishi shaklida o'qitiladi. Ma'lumki, Federal Davlat Ta'lim Standarti-W kompyuter texnologiyalarini faqat qo'shimcha soatlar doirasida emas, balki grafik fanlarga ajratilgan asosiy soatlarda o'qitishga imkon beradi.

Iroq, aslida, tasviriy geometriya kursining mazmuni so'nggi 50-60 yil ichida eski va o'zgarimasligicha qolmoqda [3, 4]. Talabalarga haligacha ma'ruza va seminarlarda geometrik figuralarning metrik xususiyatlarini aniqlash uchun muhandis murakkab chizmani o'zgartirish usullaridan foydalanishi yoki yordamchi sirt usullari yordamida geometrik figuralarning nuqtalari va kesishish chiziqlari tuzilishi va hokozolar aytiladi. ruh. O'qituvchilarning katta kuchlari va talabalarning kam vaqtlari mutlaqo foydasiz va eskirgan muammolarni hal qilish usullarini o'zlashtirishga sarflanadi, bu ularning geometrik bilimdonligini oshirishga va dolzarb ma'lumotlarni olishga zarar etkazadi. Chizma geometriyaning yuqorida qayd etilgan usullari na o'quv jarayonida, na

ayniqsa, o'quvchilarning amaliy faoliyatida qo'llanilishini topmaydi. Katta qiyinchilik bilan olingan bilim imtihonga zo'rg'a etib boradi va tez orada unutiladi.

Chizma geometriya kursini qayta tashkil etish zarurati anchadan buyon kechikib kelgan. Barkamol o'qituvchilar uchun XXI asrda amaliyotda qo'llanilmaydigan ma'lumotlarni talabalarga berish mumkin emasligi ayon. Bu muammo geometrik jamiyatning ilg'or a'zolari tomonidan faol muhokama qilinmoqda [5]. Ushbu mavzu bo'yicha barcha nashrlarni sanab o'tishning iloji yo'q. Uzoq muddatli muhokama shuni ko'rsatadiki, klassik tasviriy geometriyani muammolarni hal qilishning "qo'lda" usullari bilan zamonaviy, amaliy ahamiyatga ega geometriyaga aylantirish masalasi juda oddiy emas. U ko'p qirrali va turli profildagi universitetlar uchun xosdir. Oliy ta'limda geometriyani izchil modernizatsiya qilish yo'lida bir qator to'siqlar mavjud bo'lib, ulardan asosiysi "sinovdan o'tgan" o'quv materialini bilan qo'shilishni istamaydigan professor-o'qituvchilarning inert kompetentsiyalaridir.

MSTUda. N.E. Bauman Informatika va boshqaruv tizimlari fakultetining ikkita mutaxassisligi (5 ta o'quv guruhi) talabalariga chizma geometriyani o'qitishning "kompromis" versiyasi bo'yicha o'quv eksperimentini o'tkazdi. Tajriba davomida talabalar SAPR tizimlaridan foydalangan holda an'anaviy planar shaklda ham, fazoviy shaklda ham uy vazifalarini bajarishdi. Bunday imkoniyat ma'ruzalar o'qish va seminarlar o'tkazishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'minlandi [2, 3].

Shuni ta'kidlash kerakki, SAPR tizimlari muhitida ishlashni o'zlashtirish zaif talabalar uchun ham qiyinchilik tug'dirmadi va kosmosdagi muammolarni hal qilish proyeksiyalar bo'yicha echimlarni yaxshiroq tushunishga yordam berdi.

Quyida SAPR tizimlaridan foydalangan holda tasviriy geometriya bo'yicha ba'zi murakkab uy vazifalariga fazoviy echimlar misollari keltirilgan.

Ushbu tajriba bir necha yil oldin o'tkazilgan. Va vaqt o'tishi bilan biz "qo'lda" usullardan qat'iy ravishda xalos bo'lishimiz kerakligi tobora ayon bo'ladi. Har qanday geometrik masalani SAPR asboblari yordamida tasviriy geometriya usullariga nisbatan osonroq, aniqroq va aniqroq yechish mumkinligi isbotlangan [4]. Va fazoviy fikrlash uch o'lchovli modelda tezroq rivojlanadi.

Eskirgan materialni o'rganishdan bo'sh vaqt talabalarning geometrik bilimini oshiradigan ma'lumotlar bilan to'ldirilishi mumkin. Masalan, ma'ruzalarda proyeksiya asoslari (proyeksiya turlari, o'zgarmas xossalari, apparatlar) bilan bog'liq bo'limlarni saqlab qolgan holda geometriyaning har xil turlarining mohiyatini, ularning qo'llanish sohaslarini, jumladan, chizma geometriyani qisqacha bayon qilish mumkin.

Ma'ruza va seminar materiallarida "Chiziqlar" bo'limini kengaytirish kerak, chunki tasviriy geometriya kursida faqat ikkinchi darajali egri chiziqlar, "konus kesimlari" deb ataladigan narsalar ko'rib chiqiladi: ellips, parabola va giperbola (va keyin juda qisqacha) [2]. Va yuqori darajadagi tekis egri chiziqlar umuman ta'sir

qilmaydi: uchinchi, to'rtinchi va boshqalar, ular sanoat dizaynini rivojlantirish nuqtai nazaridan juda dolzarbdir.

Va nihoyat, texnik dizayn asosi sifatida modellar turlarini, modellashtirish usullarini va asosiy SAPR amaliyotlarini hisobga olgan holda geometrik modellashtirish bo'limini kiritish kerak, chunki geometrik modellashtirish usullarini o'zlashtirish hozirgi vaqtda malakadagi eng muhim vakolatlardan biridir. mutaxassis muhandis.

Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, texnologiyani rivojlantirishda tasviriy geometriyaning xizmatlarini qadrlab, uni “Muhandislik geometriyasi” deb nomlash mantiqan to'g'ri keladigan yangi fanga aylantirish vaqti keldi. muntazam, “balast” mavzulari va tegishli kontent bilan to'ldirish. Oliy ta'lim geometriyasi zamonaviy muhandislik amaliyotiga yaqin bo'lishi kerak, chunki uni muhandislik asoschisi G. Monge nazarda tutgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Богомолов С.А. Эволюция геометрической мысли. – Л.: Зачатки знаний, 1928. – 220 с.
2. Жирных Б.Г., Серегин В.И., Шарикян Ю.Э. Начертательная геометрия: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 205 с.
3. Гордон В.С., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. – М.: Наука, 1960. - 366 с.
4. Монж Г. Начертательная геометрия. – Л.: Изд-во АН СССР. 1947. – 291 с.
5. Волков В.Я. Элементы математизации теоретических основ начертательной геометрии [Текст] / В. Я. Волков [и др.] // Геометрия и графика. — 2015. — Т. 3. — № 1. — С. 3–15. — DOI: 10.12737/10453.